

Arquivo suplementar – Manuscrito Produção de prótese dentária na Atenção Primária à Saúde no Brasil

Tabela 1: Comparação das taxas médias anuais de instalação de próteses dentárias entre adultos e pessoas idosas segundo características sociodemográficas e referentes aos serviços de saúde bucal desconsiderando municípios com valores extremos para os indicadores

	Taxa média anual de instalação de próteses dentárias entre adultos (n=1447)	Taxa média anual de instalação de próteses dentárias entre idosos (n=1112)
Características sociodemográficas		
Porte populacional		
Até 20 mil hab.	5,55 (6,24)	16,32 (14,93)
> 20 mil até 50 mil hab.	2,16 (3,89)	7,45 (11,03)
> 50 mil até 100 mil hab.	0,98 (2,02)	4,44 (8,14)
> 100 mil hab.	0,39 (1,18)	2,05 (6,01)
Valor de p (Kruskal Wallis)	0.0001	0.0001
Índice de Vulnerabilidade Social		
Muito baixa vulnerabilidade	5,52 (6,25)	13,76 (14,37)
Baixa vulnerabilidade	5,12 (5,93)	14,42 (14,74)
Média vulnerabilidade	3,47 (5,22)	12,01 (14,59)
Alta vulnerabilidade	3,40 (5,58)	10,14 (12,60)
Muito alta vulnerabilidade	2,15 (4,20)	9,18 (13,52)
Valor de p (Resultado do teste Kruskal Wallis)	0,0001	0,0006
Características dos serviços de saúde bucal		
Presença de CEO		
Não	4,65 (5,89)	14,31 (14,57)
Sim	0,88 (2,34)	3,51 (7,98)
Valor de p (Mann Whitney)	<0.001	<0.001
Presença de LRPD		
Não	3,24 (5,22)	10,03 (12,67)
Sim	4,17 (5,70)	13,26 (14,79)
Valor de p (Mann Whitney)	0,0066	0,0093

Tabela 2: Coeficientes de correlação de Spearman (entre duas variáveis quantitativas) e correlação policórica (entre variáveis ordinais) entre as variáveis de caracterização sociodemográfica e referentes aos serviços de saúde e as taxas anuais de instalação de prótese dentária na população adulta e idosa desconsiderando os municípios com valores extremos para os indicadores

Correlação de Spearman	Taxa anual de instalação de próteses dentárias entre adultos	Taxa anual de instalação de próteses dentárias entre idosos
População total	- 0.6245*	- 0.5497*
Número de CEO	- 0.4709*	- 0.4523
Número de LRPD	+ 0.0659*	+ 0.0686*
Cobertura de Saúde bucal na APS	+ 0.3469*	+ 0.3040*
Correlação policórica		
IVS (maior índice, maior vulnerabilidade social)	- 0.2786*	- 0.1587*
Porte populacional (maior valor, maior porte populacional)	- 0,5761*	- 0,6048*

*Os asteriscos indicam coeficiente de correlação estatisticamente significativo